

VIVÊNCIAS FORMATIVAS EM UM ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO MÉDIO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA LICENCIANDA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Leticia de Sousa Silva¹, Manuel Cassiano Martins Neto²

Resumo: O estágio supervisionado nos cursos de licenciatura constitui um componente fundamental para o licenciando, pois possibilita momentos de aproximação concreta com o cotidiano da educação básica. Este estágio foi realizado em uma Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) de tempo integral, localizada no bairro Jardim Cearense, pertencente à rede pública estadual. A instituição atende cerca de 580 estudantes e oferece cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. O estágio ocorreu ao longo de dois meses e envolveu turmas de 1º e 2º ano. Na etapa de observação, acompanhei uma turma de 1º ano e três turmas de 2º ano. Durante esse período, pude analisar o ambiente escolar, as interações entre professor e estudantes, bem como as metodologias utilizadas. A fase de regência permitiu assumir a condução das aulas de forma progressivamente autônoma. No 1º ano, trabalhei conteúdos como mitose, meiose e tecidos epitelial e muscular; no 2º ano, ministrei aulas sobre diferentes filos zoológicos, como poríferos, cnidários, platelmintos, nematelmintos, moluscos e anelídeos. Para favorecer a aprendizagem, utilizei recursos audiovisuais, elaboração de desenhos a partir de atlas histológicos e questões de fixação. Os estudantes demonstraram participação ativa, especialmente quando as aulas envolviam recursos visuais e abordagens relacionadas à biodiversidade. O projeto didático desenvolvido durante o estágio consistiu na construção de modelos tridimensionais com massinhas de modelar, elaborados pelos próprios alunos. Os resultados obtidos ao longo do estágio evidenciaram contribuições significativas tanto para a aprendizagem dos estudantes quanto para minha formação docente. As atividades diversificadas favoreceram maior participação em sala e facilitaram a compreensão de conteúdos abstratos. Para mim, o estágio possibilitou desenvolver autonomia, segurança e um olhar mais atento às necessidades das turmas. Conclui-se que o estágio supervisionado constituiu um momento formativo essencial, permitindo integrar teoria e prática, compreender desafios reais do cotidiano escolar e fortalecer o compromisso com uma prática docente crítica e significativa.

Palavras-chave: Biologia. Docência. Formação inicial.

1. INTRODUÇÃO

¹ Estudante de graduação em Ciências Biológicas, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual do Ceará, leticias.silva@aluno.uece.br.

² Supervisor do estágio. Professor de Biologia do Secretaria de Educação do Estado do Ceará, manuel.nete@prof.ce.gov.br

O estágio supervisionado representa uma etapa fundamental na formação profissional, pois é nesse período que o estudante tem a oportunidade de realizar um contato efetivo com sua futura profissão (Pimenta; Lima, 2017). Embora muitos licenciandos vivenciem experiências pedagógicas ao longo do curso, o estágio supervisionado se configura como um espaço orientado pelo mesmo objetivo, porém de forma mais estruturada e delimitada, centralizada na prática docente. Assim, o estágio favorece a articulação entre teoria e prática, aspecto indispensável na formação inicial de professores, ao prepará-los para lidar com os desafios da sala de aula e compreender as potencialidades de sua atuação profissional (Tobias; Pereira, 2023).

Conforme previsto na Resolução CNE/CP nº 4/2024, o estágio curricular supervisionado constitui um componente obrigatório e estruturante na organização curricular dos cursos de licenciatura. O documento estabelece que esse estágio deve ocorrer em instituições de Educação Básica e deve integrar o projeto pedagógico do curso, em colaboração entre a instituição de ensino superior e os sistemas de ensino. Ao assegurar vivência, participação e atuação orientada no cotidiano escolar, o estágio possibilita que o licenciando articule teoria e prática, desenvolva competências profissionais, reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas e compreensão contextualizada da escola como espaço formador. Dessa forma, reafirma-se a centralidade do estágio como momento decisivo para a construção da identidade docente e para a preparação do futuro professor.

Neste contexto, Desse modo, este este resumo tem como objetivo relatar as experiências vividas ao longo de um estágio supervisionado no Ensino Médio. A instituição onde o estágio foi realizado é uma escola profissionalizante de tempo integral do Ensino Médio situada no bairro Jardim Cearense e integrante da rede estadual de ensino. A escola apresenta uma infraestrutura com quadra esportiva, biblioteca bem organizada e salas de aula climatizadas, equipadas com recursos tecnológicos que favorecem o desenvolvimento de práticas pedagógicas diversificadas. São atendidos aproximadamente 580 alunos em cursos técnicos integrados aos Ensino Médio de Administração, Manutenção Automotiva, Multimídia, Nutrição e Redes de Computadores. No Estado do Ceará, a Resolução nº 413/2006 do Conselho de Educação regulamenta a educação profissional técnica de nível médio. No entanto, as Escolas de Educação Profissional (EEEP) só foram implantadas a partir de 2008, com a estratégia central de integrar o Ensino Médio à formação técnica (Ceará, 2021).

2. DESENVOLVIMENTO

O estágio contou com diferentes momentos em sua execução: a observação, a regência, o planejamento e o projeto didático.

2.1 Observação

A fase de observação possibilita aos estagiários construir uma compreensão mais ampla do ambiente escolar, o qual, em breve, integrará sua realidade profissional, já que é nesse espaço que atuarão enquanto licenciandos em Ciências Biológicas (Freitas *et al.*, 2023). Nesse período, os licenciandos tem a oportunidade de acompanhar de perto a atuação do professor supervisor, identificando as metodologias adotadas, a dinâmica das aulas e as especificidades de cada turma, elementos fundamentais para orientar o planejamento e a preparação para a etapa de regência.

Durante o período de observação, as aulas foram predominantemente conduzidas de forma expositiva dialogada, método no qual o professor supervisor recorria ao uso de slides para apresentar e sistematizar os conteúdos. As temáticas trabalhadas concentraram-se, sobretudo, nos conteúdos de Zoologia nas turmas de 2º ano e no 1º ano o objeto de conhecimento específico era célula animal. As observações ocorreram em quatro turmas no total: uma turma do primeiro ano e três turmas do segundo ano. Não foi possível acompanhar as turmas de 3º ano devido ao calendário escolar reduzido, já que esses estudantes permanecem apenas um turno na escola, utilizando o contraturno para a realização de seus estágios obrigatórios.

Ao longo das observações, foi possível perceber que o professor supervisor demonstrava amplo domínio do conteúdo e segurança na condução das aulas, o que contribuía para um ambiente de aprendizagem mais dinâmico. Sua postura acolhedora e comunicativa favorecia uma relação bastante positiva com os estudantes, que, por sua vez, se mostravam participativos e receptivos, inclusive em relação à minha presença em sala.

As turmas observadas possuíam, em média, 45 alunos, o que poderia representar um desafio em termos de gestão. Entretanto, o professor supervisor sabia administrar muito bem as aulas, conduzindo as atividades com clareza e dinamismo. Apenas uma das turmas de 2º ano apresentava maior agitação, o que tornava o andamento das aulas um pouco mais complexo. Ainda assim, o supervisor demonstrava paciência e firmeza ao lidar com a situação, recorrendo frequentemente ao diálogo para restabelecer a ordem e garantir a continuidade das explicações. Esse cuidado em mediar conflitos e orientar comportamentos contribuiu não apenas para a fluidez das aulas, mas também para a construção de um ambiente respeitoso e colaborativo.

De modo geral, as observações evidenciaram um trabalho docente consistente, pautado tanto pelo domínio teórico quanto por práticas de gestão da sala de aula que valorizavam o diálogo, a mediação e a proximidade com os alunos. Essa vivência foi essencial para minha formação docente, pois me permitiu compreender aspectos que, durante meu estágio no Ensino Fundamental, não tive a oportunidade de contemplar com a mesma profundidade. Essa experiência ampliou minha percepção sobre a prática docente, contribuindo para que eu desenvolvesse um olhar mais atento sobre o papel do professor como mediador, gestor da aprendizagem e agente fundamental na construção de um ambiente escolar democrático e significativo.

2.2 Regência

O período de regência foi realizado após a fase de observação, como geralmente ocorre. Esse período corresponde ao momento em que o licenciando assume integralmente a condução das atividades pedagógicas em sala de aula. Trata-se de uma etapa central na formação inicial, pois permite ao futuro docente consolidar sua identidade profissional, apropriando-se de forma mais efetiva do ambiente escolar, das dinâmicas institucionais e do campo de atuação docente (Santos; Ferreira; Junqueira, 2025). É nesse contexto que teoria e prática se articulam de modo mais significativo, possibilitando ao estagiário desenvolver autonomia e refletir criticamente sobre sua própria atuação.

Durante esse período, tive a oportunidade de acompanhar e conduzir aulas em duas turmas: uma de 1º ano e outra de 2º ano do Ensino Médio. Todo o planejamento

pedagógico foi elaborado em diálogo com meu supervisor de estágio, adotando-se predominantemente a metodologia expositiva dialogada, que permitia a interação constante com os estudantes e a construção coletiva do conhecimento.

As salas de aula eram equipadas com projetor, caixa de som e contavam com bom acesso à internet. A partir desses recursos, procurei diversificar os materiais didáticos utilizados, integrando slides e vídeos educativos que ilustravam as estruturas e funções celulares de maneira mais dinâmica. Essa estratégia mostrou-se bastante eficaz, uma vez que os recursos audiovisuais facilitaram a compreensão dos conteúdos e ajudaram os estudantes a visualizar aspectos microscópicos que, apenas pela descrição teórica, poderiam parecer abstratos. Essa constatação dialoga com Fidelis (2025), que argumenta que vídeos e outras mídias digitais tornam o conteúdo mais concreto e contextualizado, contribuindo para maior compreensão e retenção do conhecimento.

No 2º ano, trabalhei parte do conteúdo de zoologia, iniciando pelos platelmintos e avançando até os anelídeos. Observei que os estudantes demonstraram especial interesse pelos conteúdos relacionados à biodiversidade, aos diferentes grupos de organismos e aos aspectos adaptativos de cada filo. As aulas frequentemente geravam questionamentos, comentários e comparações entre os organismos estudados, o que evidenciava engajamento e curiosidade.

Em todas as aulas, ao final dos conteúdos, os alunos respondiam questões de fixação. Essas questões eram respondidas em sala de aula e baseavam-se, em grande parte, no livro didático da escola. No entanto, busquei diversificar as estratégias utilizadas durante as aulas, a fim de não me restringir exclusivamente ao material didático. Nesse sentido, na turma do 1º ano desenvolvi uma atividade bastante interessante: enquanto estudávamos os tecidos epitelial e muscular, planejei uma proposta na qual utilizamos um atlas histológico como recurso de apoio. A partir dele, os alunos deveriam observar as imagens e produzir desenhos de pelo menos cinco exemplos de tecidos epiteliais e musculares. A realização dessa atividade em sala de aula mostrou-se bastante proveitosa, promovendo maior engajamento e aprofundamento do conteúdo.

No que concerne à relação com meus alunos, pude desenvolver uma interação significativamente mais próxima em comparação aos estágios anteriores. À medida que assumi a regência e passei a conduzir as aulas de forma contínua, consegui me aproximar mais da turma. Essa proximidade favoreceu uma compreensão mais ampla das particularidades de cada turma, permitindo reconhecer diferentes ritmos de aprendizagem, formas de participação e necessidades específicas dos estudantes.

Além disso, a convivência mais prolongada possibilitou construir um ambiente de confiança, no qual os alunos se sentiam à vontade para tirar dúvidas, compartilhar dificuldades e participar das discussões propostas em sala. Esse fortalecimento da relação pedagógica foi essencial para estimular o engajamento nas atividades, favorecer a participação voluntária e promover uma postura mais colaborativa durante as aulas.

De modo geral, a regência foi um momento de intenso aprendizado profissional e pessoal. O contato direto com as turmas, a construção das aulas, os desafios cotidianos e as reflexões pedagógicas contribuíram significativamente para o desenvolvimento de minha autonomia e segurança enquanto futura docente.

2.3 Projeto didático

O projeto didático foi desenvolvido em articulação com o projeto de extensão da disciplina Prática como Componente Curricular IV do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará. Seguindo os preceitos metodológicos da atividade, foi realizado um diagnóstico de demandas junto ao professor supervisor. Em associado, durante o processo de planejamento, identifiquei que a escola não dispunha de modelos didáticos que pudessem apoiar o ensino dos conteúdos previstos. Considerando essa realidade e levando em conta que minhas aulas estavam mais voltadas para a abordagem de zoologia e dos tecidos animais, optei por integrar esses temas à elaboração de um modelo didático construído pelos próprios alunos, utilizando massinhas de modelar.

Essa proposta buscou suprir a ausência de materiais pedagógicos concretos na escola, ao mesmo tempo em que incentivou a participação ativa e criativa dos estudantes, favorecendo a compreensão tridimensional das estruturas biológicas estudadas.

Em seguida, realizei um sorteio para definir a temática que cada grupo deveria trabalhar. No 1º ano, os objetos de conhecimento contemplados foram: célula animal, tecido epitelial e tecido muscular. Já no 2º ano, os temas sorteados abrangeram os principais filos estudados em Zoologia: poríferos, cnidários, platelmintos, nematelmintos, moluscos e anelídeos.

Após a definição dos temas, cada grupo ficou responsável por representar o conteúdo sorteado por meio da elaboração de modelos tridimensionais construídos com massinhas de modelar. Para isso, cada equipe recebeu uma caixa contendo 15 cores diferentes, de modo a favorecer a criatividade e a fidelidade das representações. Os grupos deveriam produzir pelo menos três modelos referentes ao seu tema, obedecendo ao limite máximo de 30 cm de comprimento para cada estrutura.

Ao final da construção, cada grupo teve até cinco minutos para apresentar seus modelos à turma, explicando as características biológicas representadas, sua importância e as escolhas feitas durante o processo de elaboração.

De modo geral, a atividade mostrou-se bastante promissora. Foi possível observar um expressivo engajamento dos estudantes, que demonstraram entusiasmo tanto na construção quanto na apresentação dos modelos.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio supervisionado constituiu-se como uma experiência formativa essencial para a construção da minha identidade docente, permitindo articular teoria e prática por meio das etapas de observação, regência e desenvolvimento do projeto didático. A observação possibilitou compreender a dinâmica escolar, analisar metodologias utilizadas pelo professor supervisor e identificar demandas das turmas, o que orientou o planejamento das aulas. Já a regência ampliou minha autonomia e segurança em sala, ao mesmo tempo em que evidenciou a importância de práticas acolhedoras e dialógicas para favorecer o engajamento dos estudantes.

A elaboração e execução do projeto didático foram particularmente enriquecedoras, pois permitiram integrar criatividade, participação ativa e construção de conhecimentos. De modo geral, todas as vivências do estágio reforçaram minha compreensão sobre a complexidade da docência e fortaleceram meu compromisso em continuar aprimorando minhas práticas, fundamentando-as em metodologias inovadoras, sensibilidade pedagógica e reflexão crítica.

Durante todo o período do estágio, tive a oportunidade de vivenciar experiências significativas no contexto escolar, sempre contando com o apoio contínuo do meu

supervisor. Ele se mostrou extremamente prestativo, acolhedor e comprometido, oferecendo devolutivas, esclarecendo dúvidas e fornecendo todo o suporte possível. Essa postura foi essencial para tornar minha experiência mais prazerosa e segura.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Resolução CNE/CP nº 02, de 1º de julho de 2015. Diário Oficial da União, Brasília, 2 jul. 2015. Disponível em: https://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/res_cne_cp_02_03072015.pdf. Acesso em: 1 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Resolução CNE/CP nº 04, de 29 de maio de 2024. Diário Oficial da União, Brasília, 29 maio. 2024. Disponível em: <https://abmes.org.br/legislacoes/detalhe/4759/resolucao-cne-cp-n-4>. Acesso em: 09 dez. 2025.

CEARÁ. Conselho de Educação do Ceará. Resolução nº 413, de 14 de setembro de 2006. Regulamenta a educação profissional técnica de nível médio no Sistema de Ensino do Estado do Ceará. Fortaleza, 2006. Disponível em: <https://www.cee.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/49/2011/08/RES-0413-2006.pdf>. Acesso em: 1 dez. 2025.

CEARÁ. Secretaria da Educação. **Documento Curricular Referencial do Ceará: ensino médio.** Fortaleza, 2021. Disponível em: https://www.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/37/2022/01/dcrc_completo_v14_09_2021.pdf. Acesso em 1 dez. 2025.

FIDELIS, A. O. INTEGRAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM. **Revista Educação Contemporânea**, v. 2, n. 4, p. 2916-2921, 2025.

FREITAS, M. C *et al.* Contribuições do Período de Observação do Estágio Supervisionado para o Desenvolvimento Profissional na Docência: Perspectivas dos Discentes de Ciências Biológicas em Tauá-CE. **Cairu em Revista**, v. 12, n. 23, p. 232-245, 2023.

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. **Estágio e docência.** São Paulo: Cortez, 2017. 312 p.

SANTOS TOBIAS, Liliane; DE OLIVEIRA PEREIRA, Maria das Graças. Articulação teórico-prática na formação profissional: proposta didática crítico-reflexiva no estágio curricular. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, v. 2, n. 23, p. e14017, 2023. Disponível em: <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/14017>. Acesso em: 1 dez. 2025.

SANTOS, Rafael Ferreira; FERREIRA, Gustavo Lopes; JUNQUEIRA, Daniela Inácio. Formação e prática no contexto da Residência Pedagógica: relato de regência em aulas de Ciências. **Revista de Instrumentos, Modelos e Políticas em Avaliação Educacional**, v. 6, p. e025006-e025006, 2025.